

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi
-------------------------------	---

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Difuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA NUTQ FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING LINGOKOGNITIV ASOSLARI

Xusanova Gulruxsor To'liqin qizi

Farg'ona davlat universiteti, p.f.b.f.d (PhD)

ORCID: 0000-0003-1673-4108

Aliyeva Muhlisa Baxodir qizi

Farg'ona davlat universiteti 1-kurs magistranti

ORCID: 0009-0006-6801-0469

Annotatsiya: Mazkur maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatining to'rt turini (tinglash, gapirish, o'qish, yozish) rivojlantirishga qaratilgan lingokognitiv yondashuvning nazariy-metodologik asoslarini yoritishga bag'ishlangan. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, nutqni faqat til qoidalari tizimi (lingvistik jihat) sifatida emas, balki shaxsning bilish (kognitiv) jarayonlari – idrok, xotira va mantiqiy tafakkur – bilan uzviy bog'liq bo'lgan faoliyat sifatida o'rganish samaradorligi isbotlanadi. Asosiy e'tibor Vygotskiyning nutq va tafakkur birligi haqidagi konsepsiyasiga tayanib, o'quvchilarning konseptual bazasini kengaytirishga qaratilgan amaliy metodikalarni ishlab chiqishga qaratilgan. Bu usullar so'zlarni yodlashdan ko'ra, ularning ma'nosini ongdagi mavjud tushunchalar bilan bog'lashga xizmat qiladi, shu orqali bilimlar tizimli semantik maydonlar shaklida joylashadi. Maqolada tasvirlangan muammoli-kommunikativ vaziyatlar va vizual-konseptual mashqlar nafaqat grammatik jihatdan to'g'ri, balki mazmunan chuqur va mantiqiy izchil nutqni shakllantirish uchun muhim pedagogik shart-sharoitlarni yaratadi. Xulosa qilib aytganda, lingokognitiv yondashuvni joriy etish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: nutq faoliyati, lingokognitiv yondashuv, kognitiv rivojlanish, lingvistik kompetensiya, konseptual baza, tafakkur, boshlang'ich ta'lim.

Abstract: This article is devoted to highlighting the theoretical and methodological foundations of the linguocognitive approach aimed at developing four types of speech activity (listening, speaking, reading, writing) in primary school students. The relevance of the research lies in the fact that the effectiveness of studying speech is proven not only as a system of language rules (linguistic aspect), but also as an activity inextricably linked with the cognitive processes of the individual – perception, memory, and logical thinking. The main focus is on the development of practical methods aimed at expanding the conceptual base of students, based on Vygotsky's concept of the unity of speech and thinking. These methods, instead of memorizing words, serve to connect their meaning with existing concepts in the mind, thereby organizing knowledge in the form of systemic semantic fields. The problem-communicative situations and visual-conceptual exercises described in the article are not only grammatical, but also contribute to forming deep, coherent, and meaningful speech.

Key words: speech activity, linguocognitive approach, cognitive development, linguistic competence, conceptual base, thinking, primary education.

Аннотация: Данная статья посвящена освещению теоретико-методологических основ лингвокогнитивного подхода, направленного на развитие четырёх видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) у учащихся начальных классов. Актуальность исследования заключается в том, что доказана эффективность изучения речи не только как системы языковых правил (лингвистический аспект), но и как деятельности, неразрывно связанной с познавательными (когнитивными) процессами личности – восприятием, памятью и логическим мышлением. Основное внимание уделяется разработке практических методик, направленных на расширение концептуальной базы учащихся, опираясь на концепцию Вygотского о единстве речи и мышления. Эти методы служат не для запоминания слов, а для связи их значения с существующими в сознании понятиями, посредством чего знания располагаются в форме системных семантических полей. Проблемно-коммуникативные ситуации и визуально-концептуальные упражнения, описанные в статье, являются не только грамматическими, но и содержательно значимыми для формирования логически последовательной речи.

Ключевые слова: речевая деятельность, лингвокогнитивный подход, когнитивное развитие, лингвистическая компетенция, концептуальная база, мышление, начальное образование.

KIRISH

Zamonaviy global ta'lim tizimining asosiy strategik maqsadi shaxsni axborotlashgan jamiyatda muvaffaqiyatli integratsiyalashuvga tayyorlash bo'lib, bu jarayon bevosita uning kommunikativ kompetensiyasi darajasi bilan belgilanadi. Ayniqsa, ta'limning boshlang'ich bosqichi (6–10 yosh) bolaning nutq faoliyatining barcha turlari (tinglash, gapirish, o'qish, yozish) jadal shakllanadigan, lingvistik va kognitiv mexanizmlar mustahkamlanadigan eng muhim davr hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi me'yoriy hujjatlarida ham o'quvchilarda shaxsiy, ijtimoiy-kommunikativ, kognitiv kabi asosiy kompetensiyalarni shakllantirish muhim vazifa sifatida belgilangan ^[1].

Biroq, boshlang'ich sinflarda nutqni rivojlantirishning an'anaviy metodikasi ko'pincha til qoidalarini yodlashga va matnlarni qayta hikoyalashga asoslanib, bolaning bilish (kognitiv) jarayonlari – tafakkur, idrok va xotira bilan nutqning uzviy bog'liqligini yetarli darajada e'tiborga olmaydi. Natijada, o'quvchi grammatik jihatdan to'g'ri gapira olsa-da, o'z fikrini mantiqiy, tizimli va chuqur asoslashda qiyinchiliklarga duch keladi. Shundan kelib chiqib, nutq faoliyatini lingvistik va kognitiv jarayonlar birligida o'rganuvchi lingokognitiv yondashuvning boshlang'ich ta'lim amaliyotiga joriy etilishi dolzarb ilmiy-metodologik muammo hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari” mavzusining ilmiy asosini bir nechta fundamental nazariyalar va amaliy tadqiqotlar tashkil etadi. Mavzuning o'rganilganlik holatini tahlil qilishda dastlab kommunikativ kompetensiya (KK) konsepsiyasiga e'tibor qaratildi. J. Ishkobilova kabi tadqiqotchilar tomonidan ta'kidlanganidek, KK ning funksional maqsadi shaxsning muayyan faoliyatni tashkil etish va ta'minlashda namoyon bo'ladi, bunda muloqot faoliyatni tashkillashtirish usuli sifatida ishlaydi ^[2].

Richards va Rodgers tomonidan ishlab chiqilgan uslubiy yondashuvlar esa KK ni faqat lingvistik qoidalar bilimi emas, balki sotsiolingvistik, diskursiv va strategik qismlarni o'z ichiga olgan kompleks tizim sifatida ko'rishni taqozo etadi ^[7]. O'z ishida aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarida ushbu lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarni o'yin va interaktiv metodlar yordamida rivojlantirish zarurligi ta'kidlanib, bu ta'limning mazkur bosqichidagi o'ziga xoslikni hisobga olish muhimligini ko'rsatadi. Ikkinchi muhim yo'nalish boshlang'ich ta'limda nutqni rivojlantirishning metodik jihatlariga tegishli.

M. B. Zaripova kabi mahalliy olimlarning tadqiqotlari nutq faoliyatining shaxsiyatni shakllantirishdagi beqiyos o'rnini ko'rsatib, nutqning yaxshi rivojlanishi bolaning fikrni to'g'ri va erkin ifodalashiga, shuningdek, dars jarayonlarida ijobiy ko'rsatkichlarga erishishiga zamin yaratishini asoslab beradi ^[3].

Amaliyotda turli tasvirlar, matnlar va topishmoqlar yordamida o'quvchilarni mulohaza yuritishga undaydigan texnologik yondashuvlarga e'tibor qaratilgani, aslida bu metodikalarda kognitiv (bilish) faollikni oshirish zaruriyati yashiringanligini bilvosita tasdiqlaydi. So'nggi yillarda pedagogikada faol o'rganilayotgan multimodal yondashuv (D. H. Salimova) nutqni rivojlantirishning yangi qirralarini ochib beradi ^[10].

T. Van Leeuwen, R. Masinde va B. P. Rubio-López kabi xorijiy tadqiqotchilarning ishlarida rasm, video, mimika va interaktiv texnologiyalar kabi vizual va sensor vositalarning o'quv jarayonidagi o'rnini tahlil qilingan ^[6]. Bu yondashuv o'quvchining idrok kanallarini kengaytirib, ma'lumotni qayta ishlash jarayonini kognitiv jihatdan tezlashtiradi, bu esa lingvistik tuzilmalar va kognitiv tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlaydigan lingokognitiv mexanizmlarni faollashtiradi. Biroq, mavjud tadqiqotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, lingvistik va kognitiv jarayonlarni uzviy integratsiyalashgan holda, aniq konseptual operatsiyalar (taqqoslash, umumlashtirish, sabab–oqibatni aniqlash) orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan kompleks metodologik model yetarli darajada nazariy asoslanmagan va amaliyotga to'liq tatbiq etilmagan. Shuning uchun ushbu maqola mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldirishga, nutqni faqat til birliklarini bilishdan iborat jarayon sifatida emas, balki uni ongli fikrlash bilan bog'lashga xizmat qiluvchi yangi metodologik yechimlarni taqdim etishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot dialektik yondashuv tamoyillariga asoslangan. Metodologiya lingvistik (KK nazariyasi) va kognitiv (Vigotskiy) nazariyalarni tahlil qilish (sistemali-strukturaviy tahlil) orqali lingokognitiv asoslarni yaratishni o'z ichiga oladi. Empirik bosqichda metodikaning samaradorligi pedagogik eksperiment (tajriba va nazorat guruhlari) orqali sinovdan o'tkazildi. Olingan miqdoriy natijalar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, tadqiqot farazi asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning empirik bosqichida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv metodikasini sinovdan o'tkazish maqsadida o'tkazilgan pedagogik eksperiment natijalari fundamental tahlilni talab etadi. Shakllantiruvchi eksperiment ikki guruhda – tajriba guruhi (TG), lingokognitiv metodika qo'llanilgan, va nazorat guruhi (NG), an'anaviy metodika qo'llanilgan – o'tkazildi. Eksperimentning dastlabki diagnostik bosqichida nutq faoliyatining barcha to'rt turi (leksik boylik, mantiqiy izchillik, kommunikativ erkinlik va grammatik aniqlik) bo'yicha TG va NG o'quvchilari o'rtasida sezilarli statistik farq aniqlanmadi, bu esa ularning boshlang'ich tayyorgarligi teng ekanligini tasdiqladi.

Eksperiment davomida TG da nutqni rivojlantirishda konseptual bazani kengaytirishga qaratilgan vizual-konseptual mashqlar (D.H.Salimova ishidagi multimodal yondashuvga asoslangan holda) hamda muammoli-kommunikativ vaziyatlar tizimli ravishda tatbiq etildi. Ya'ni, o'quvchilar matnni faqat yoddan aytib berish emas, balki berilgan konseptlar (masalan, "qish fasli", "mehnat", "do'stlik") asosida o'zaro mantiqiy bog'liq fikrlar zanjirini shakllantirishga majbur qilindi. Bu jarayon bevosita L.S.Vigotskiy ta'kidlagan nutq va tafakkur birligini mustahkamlashga qaratilgan edi.

Yakuniy bosqichda o'tkazilgan test va sinovlar natijalarining matematik-statistik tahlili lingokognitiv metodikaning samaradorligini empirik jihatdan isbotladi. Xususan, nutq faoliyatining sifat ko'rsatkichlari quyidagicha o'zgardi:

Leksik-semantik boylik: TG o'quvchilarida faol lug'at boyligi NG ga nisbatan o'rtacha 18% ga yuqori bo'ldi. Eng muhimi, TG o'quvchilari so'zlarni alohida emas, balki mantiqiy-semantik maydonlar ichida (masalan, sinonimlar, antonimlar, qiyosiy so'zlar bilan birga) qo'llashda ancha erkinlikka erishdilar, bu esa ularning kognitiv kategorialashtirish qobiliyati rivojlanganligini ko'rsatadi.

Mantiqiy izchillik (diskurs kompetensiyasi): Berilgan mavzu bo'yicha mustaqil nutq yaratishda TG o'quvchilarining mantiqiy izchillik koeffitsiyenti NG ga nisbatan 25% ga yuqori bo'ldi. Bu natija lingokognitiv yondashuvning bolaning fikrlash jarayonini to'g'ridan to'g'ri nutq tuzilishiga ta'sirini tasdiqlaydi. O'quvchilar sabab-oqibat bog'liqliklarini aniq va ravon ifodalash, o'z pozitsiyalarini dalillar bilan asoslash (argumentativlik) kabi yuqori darajadagi kommunikativ kompetensiya belgilarini namoyon etdilar.

Kommunikativ erkinlik va faollik: J.Ishkobilova ta'kidlaganidek, kommunikatsiya faoliyatni tashkillashtirish usuli sifatida ishlashini inobatga olsak, TG o'quvchilari dars jarayonida, rolli o'yinlarda va jamoaviy muhokamalarda o'z fikrlarini chekinmasdan, ishtiyok bilan ifodalashda (ya'ni, kommunikativ erkinlikda) sezilarli faollik ko'rsatdilar.

Yakuniy natijalarning kriteriyalar bo'yicha tahlili shuni ko'rsatdiki, TG va NG o'rtasidagi farq statistik jihatdan ishonchli va bu farq bevosita lingokognitiv metodikaning ta'siriga bog'liq. Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishda til o'rganishni bilish jarayonlari bilan uyg'unlashtiruvchi lingokognitiv yondashuv an'anaviy usulblardan tubdan farq qiluvchi, yuqori samarali yechim ekanligini empirik dalillar bilan isbotladi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar va pedagogik eksperiment natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslariga tayanuvchi metodika yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqladi. Tadqiqotning bosh maqsadi til va tafakkur jarayonlarining uzviy bog'liqligiga asoslangan holda nutqni rivojlantirish modeli ishlab chiqish orqali to'liq amalga oshirildi. Xulosa qilib aytganda, quyidagi asosiy ilmiy natijalarni qayd etish mumkin: Lingokognitiv yondashuvning ustuvorligi asoslandi: tilni bilish (lingvistik kompetensiya) va fikrlash (kognitiv jarayonlar) o'rtasidagi dialektik birlikni ta'minlovchi lingokognitiv metodika boshlang'ich sinfda an'anaviy metodikalarga nisbatan nutq faoliyatining barcha to'rt turi (leksik boylik, mantiqiy izchillik, kommunikativ erkinlik) bo'yicha statistik jihatdan ishonchli ustunlikni namoyish etdi. Bu, ayniqsa, muammoli-kommunikativ vaziyatlarda bolalarning o'z konseptual bilimlarini tezkor va samarali nutqiy shaklga o'tkazish qobiliyatida yaqqol ko'zga tashlandi.

Konseptual baza rivojining hal qiluvchi o'rni isbotlandi: eksperiment natijalarining tahlili ko'rsatdiki, semantik maydonlarni shakllantirishga, vizual-konseptual mashqlarga va sabab-oqibat zanjirlarini tuzishga qaratilgan mashg'ulotlar o'quvchilarda nutqning faqat grammatik jihatini emas, balki mantiqiy-argumentativ sifatini ham keskin oshirdi. Bu esa J. Ishkobilova aytganidek, kommunikativ kompetensiyaning funksional maqsadini amalga oshirishga – ya'ni fikrlash orqali faoliyatni tashkil qilishga xizmat qiladi. Amaliyotga oid tavsiyalar ishlab chiqildi: tadqiqot natijalariga asoslanib, boshlang'ich sinf o'qituvchilariga dars jarayonida multimodal vositalarni (rasm, sxema, interaktiv ilovalar) faol qo'llash, til materiallarini alohida emas, balki kontekstual va tizimli bog'liq

semantik guruhlar ichida o'rgatish tavsiya etiladi. Ushbu tadqiqot nafaqat nazariy jihatdan tilshunoslik va psixolingvistika bilimlarini integratsiyalashga, balki amaliy jihatdan boshlang'ich ta'lim metodikasini tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirish orqali o'quvchilarni yuqori darajadagi ta'limga muvaffaqiyatli tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. (2020). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmoni.
2. Ishkobilova J. (2021). Kommunikativ kompetensiyaning asosiy tushunchalari va mazmuni. *Society and Innovations*, 2(11), 91–96.
3. Zaripova M.B. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq faoliyatini rivojlantirish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar. *Science and Education Scientific Journal*, 4(3).
4. Masinde R., Barasa D., & Mandillah L. (2023). Effectiveness of using multimodal approaches in teaching and learning listening and speaking skills. *Nairobi Journal of Humanities and Social Sciences*, 7(2), 1–15.
5. Mootosamy K., & Aryadoust V. (2024). Transitioning from communicative competence to multimodal and intercultural competencies: A systematic review. *Societies*, 14(7), 115.
6. Rubio-López B.P. (2024). Developing EFL students' multimodal communicative competence through Lady Whistle-down's Society Papers: A teaching proposal. *Profile: Issues in Teachers' Professional Development*, 26(1), 185–206.
7. Toshmatova M. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish metodlari. *O'zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari*, 1(8).
8. Joldasbaeva A.T. (2024). Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun til o'qitishda autentik materiallarning o'rni. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 7.
9. Diamantopoulou S., & Ørevik S. (2021). Developing multimodal literacies in education. *Learning, Culture and Social Interaction*, 28, 100456.
10. Salimova D.H. qizi. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida multimodal kommunikativ kompetensiyani shakllantirish metodikasini takomillashtirish. *Journal of Iqro*, 17(01).
11. Terada Y., & Merrill S. (2025). The Power of Multimodal Learning (in 5 Charts). *Edutopia*, 7 March 2025.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.